

BIOLOGICAL SCIENCES

УДК 581.19:577.157

EFFECTS OF VARIOUS ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE PROTEOLYTIC ACTIVITY OF *E. FAECIUM* G8 STRAIN

Abdullayeva N.*Ph.D, Associate Professor of the Department of Biophysics and Biochemistry, Baku State University, Azerbaijan*

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ШТАММА *E. FAECIUM* Г8

Абдуллаева Н.Ф.*Доцент кафедры Биофизики и биохимии, Бакинский Государственный Университет, Азербайджан*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7528442>

Abstract

In the present article, the influence of various environmental factors, incubation time, pH, and temperature conditions on the dynamics of changes in the proteolytic activity of the *E. faecium* Г8 strain has been studied.

Аннотация

В представленной статье исследовано влияние различных факторов среды, времени инкубации, pH, а также температурных условий на динамику изменения протеолитической активности штамма *E. faecium* Г8.

Keywords: lactic acid bacteria, fermented foods, lactobacillus

Ключевые слова: молочнокислые бактерии, ферментированные продукты, лактобациллы.

За последние годы исследователи особое внимание уделяют способности лактобактерий продуцировать протеолитические и амилолитические ферменты. Протеазы играют существенную роль в созревании ферментированных мясopодуков, преимущественно сыровяленых и сырокопченых изделий, и твердых сыров, а также формирование их органолептических показателей [5, с.219].

Проведен скрининг среди 48 колоний, изолированных из 9 образцов кисломолочных продуктов по выявлению молочнокислых бактерий (МКБ) с протеолитической активностью. Изолированы 4 штамма (Г3, Г8, Г16 и Г24), обладающие искомой активностью. Проведена предварительная идентификация по морфoфизиологическим и биохимическим признакам. Штамм Г3 идентифицирован как *Enterococcus faecalis*, Г8 - *Enterococcus faecium*, штаммы Г16 - *Lactobacillus paracasei*, Г24 - *Lactobacillus rhamnosus*, соответственно. Протеолитическая система изолированных штаммов бактерий изучалась в двух системах: при росте в молоке (пролиферирующая система) и в непролиферирующей системе клеток [1, с.49]. Свежие культуры исследу-

емых штаммов инокулировали (5%) в обезжиренное молоко для индукции протеолитических энзимов. Молоко с инокулированными культурами инкубировали при 37°C в течении 24 ч. В качестве контроля использовали молоко без добавления культуры бактерий. Наличие гидролиза белков молока проверяли методом электрофореза (СДС-ПААГ) [4, с.2018].

В предыдущих исследованиях было показано, что степень расщепления отдельных белков фракций в течении первых 3 ч и спустя 24 часа значительно отличались между собою. В связи с этим представился интерес наблюдать динамику протеолиза белковых фракций в составе молока в ходе точной ферментации субстратов в присутствии продуцентов протеолитических штаммов [3, с.65]. С этой целью использовали наиболее активный штамм – *E. faecium* Г8. Экспозиция опыта была такая, что через каждый промежуток времени сливали с ферментера определенное количество ферментата, определяли динамику гидролиза белковых фракций методом электрофореза [2, с.260]. Полученные результаты представлены на рис. 1 и 2, соответственно.

Рис.1 Временная зависимость динамики гидролиза белковых фракций протеолитической системой штамма *E. faecium* Г8

Степень гидролиза белковых фракций молока протеолитической системой штамма *E. faecium* Г8 по мере пролонгирования ферментации увеличивается. Спустя 3 часа ферментации все еще наблюдаются фракции β -казеина и α -лактоглобулина. Остальные фракции молока незначительно расщеплялись и образовывали множество пептидных полос. По мере увеличения времени ферментации протеолиз белковых фракций усиливается, однако

все еще прослеживается фракция α -лактоглобулина [4, с.2016]. Такая картина наблюдается даже на электрофореграмме спустя 18 часовой ферментации. Однако, спустя еще 6 часов фракции не были обнаружены, что указывает на полный гидролиз белковых фракций молока.

На рис. 2 отражена динамика роста протеолитического штамма *E. faecium* Г8.

Рис.2 Динамика роста протеолитического штамма *E. faecium* Г8

Максимальная плотность клеток бактерий в суспензии обнаружена после 12 часов культивирования. Далее, плотность постепенно спадает и спустя 6 часов скорость спада оптической плотности увеличивается. Если сравнить эту динамику роста бактерий в суспензии с динамикой их протеолитической активности, несмотря на достижения пика оптической плотности клеток в суспензии протеолитическая активность остается пока сравнительно низкой. Это наводит на мысль о том, что концентрация субстратов в составе молока значительно превосходит количество ферментных белков, для полного гидролиза данных фракций понадобится

время. Видимо, до конца культивирования активность протеолитических ферментов сохраняется, и они продолжают гидролизовать белковые фракции молока. Установлено, что для полного гидролиза белковых фракций нужно как минимум 24 ч.

В следующей серии исследований рассмотрено влияние температуры на протеолитическую активность штамма *E. faecium* Г8. Изученная активность строго зависит от температурных условий инкубирования ферментной системы. Проверена протеолитическая активность *E. faecium* Г8 при 15⁰, 30⁰, 37⁰ и 45⁰С, соответствующие критическим температурным значениям, которые, как правило, используются для идентификации лактобактерий (рис.3).

Рис.3 Температурная зависимость протеолитической активности штамма *E. faecium* Г8

С другой стороны, данные температурные условия отчасти соответствуют температуре хранения продуктов (нижний предел), а также условиям проведения технологических процессов, связанных с производством кисломолочных ферментированных продуктов (средние показатели). Верхний предел температуры соответствует критической точке роста и продукции штамма биологически активных компонентов, в том числе и протеолитических ферментов [6, с.1025]. Опыты проводили с культуральной жидкостью штамма *E. faecium* Г8, полученной после суточного культивирования штамма в течение 24 ч. Так при +10°C протеолитическая активность не проявляется. Повышение температуры еще на 5°C не оказывало заметное влияние на исследуемую активность. Однако, при температуре +30°C наблюдался значительный протеолиз белковых компонентов молока. Самая высокая степень активности была обнаружена при +37°C, соответствующая оптимальной температуре роста штамма продуцента.

Результаты исследования влияния рН среды на протеолитическую активность штамма *E. faecium* Г8 отражены на рисунке 4. Изученная активность строго зависит от концентрации ионов водорода в среде инкубирования. В эксперименте исследована протеолитическая активность при рН 7.0, 6.2, 5.0,

4.0 и 3.0. Опыты проводили с культуральной жидкостью штамма *E. faecium* Г8, полученной после суточного культивирования штамма в течение 24 ч. Способность выделенных штаммов бактерий гидролизовать различные фракции молочных белков была изучена в непролиферирующей системе клеток. В данной системе активность штаммов проверялась в стационарной фазе роста и при стабильных значениях рН - 7.2, а также при использовании очищенных фракций молочных белков в качестве субстратов. Исследования показали, что штамм гидролизировал все фракции казеинов при кислых значениях рН. Значения рН ближе к нейтральным не благоприятны для проявления протеолитической активности штамма [7, с.208]. В данной системе непролиферирующих клеток штамм проявил ярко выраженную ферментативную активность и гидролизировал все фракции казеинов при рН 3.0. Предположительно разница в степени протеолитической активности может быть связана с разными значениями рН, а также с различием субстратов в обеих системах. Вполне возможно, что протеазы данного штамма более активны при нейтральных значениях рН. Однако понижения рН в кислую сторону, вызывает конформационное изменение белков молока [4, с.2017].

Рис.4 Влияние рН-среды на протеолитическую активность штамма *E. faecium* Г8

Список литературы:

1. Ахмедова А.Ф., Гюльяхмедов С.Г., Мустафаева Р.С., Кулиев А.А. // Вестник Бакинского Университета. Серия Естественных наук. 2010, – № 4, – С.45-51
2. Aslim B., Beyatli Y. Antibiotic resistance and plasmid DNA contents of *Streptococcus thermophilus* strains isolated from Turkish yoghurts // *Turk.J. Vet.Anim.Sci.*, 2020, – V.28, – P.257– 263
3. Axelsson L. Lactic acid bacteria: Classification and Physiology. In *Lactic acid bacteria. Microbiological and functional aspects*. New York: Marcel Dekker, Inc., 2019, – P.59-66
4. Bu G., Luo Y., Zhang Y., Chen F. Effects of fermentation by lactic acid bacteria on the antigenicity of bovine whey proteins // *J.Sci.Food Agric.*, 2017, – V.90, – P.2015–2020
5. Christensen J., Dudley E., Pederson J., Steele J. Peptidases and amino acid catabolism in lactic acid bacteria // *Antonie Van Leeuwenhoek*, 2019, – V.76, – P.217–246
6. De Vries M., Vaughan E., Kleerebezem M., De Vos W. *Lactobacillus plantarum* – survivor, functional and potential probiotic properties in the human intestinal tract // *Int.Dairy J.*, 2016, – V.16, – P.1018–1028
7. Saxelin M., Tynkkynen S., Mattila-Sandholm T., de Vos W. Probiotic and other functional microbes: from markets to mechanisms // *Curr.Opin.Biotechnol.*, 2005, – V.16, – P.204–211